

Liberté académique: environnement de recherche, climat d'enseignement et culture du débat dans les hautes écoles suisses

mandaté par l'Académie suisse des sciences humaines et sociales

Équipe de projet

Urs Bieri: Co-directeur

Annick Doriot: Cheffe de projet junior

Roland Rey: Collaborateur administratif

Nicole Calame: Partenaire externe

Ässia Boukhatmi: Indépendante

Berne, le 6 avril 2023

Sommaire

1	MÉTHODOLOGIE	4
2	RÉSUMÉ	5
3	CONSTATATIONS	7
3.1	Questions générales concernant la liberté académique.....	7
3.2	Environnement de recherche et d'enseignement, culture du débat.....	15
3.3	Cancel culture	22
3.4	Suggestions et lacunes	26
4	SYNTHÈSE	30
5	ANNEXE	33
5.1	Équipe gfs.bern	33

1 Méthodologie

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a chargé l'institut de recherche gfs.bern de réaliser des entretiens qualitatifs guidés sur le thème de la liberté académique.

Pour ce faire, 20 entretiens qualitatifs guidés ont été menés avec des représentants/-es du paysage universitaire suisse. Trois groupes cibles ont été formulés: jeunes chercheurs/-ses et professionnels/-les de niveau intermédiaire, chargés/-es de cours et chercheurs/-ses, professeurs/-es. Les entretiens ont été réalisés entre le 16 décembre 2022 et le 31 janvier 2023.

Le tableau suivant présente les paramètres techniques de cette enquête:

Tableau 1: Détails méthodologiques

Mandante	Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
Population	Représentants/-es du paysage universitaire suisse: - Jeunes chercheurs/-ses et professionnels/-les de niveau intermédiaire - Chargés/-es de cours et chercheurs/-ses - Professeurs/-es
Collecte des données	Entretiens qualitatifs guidés
Type d'échantillonnage	Liste d'adresses élaborée par le groupe de travail de l'ASSH
Période du sondage	16 décembre 2022 au 31 janvier 2023
Taille de l'échantillon	Total des personnes interrogées CH N = 20 ----- - n Suisse alémanique = 12 - n Suisse latine = 8 ----- - n universités = 17 - n hautes écoles spécialisées = 3 ----- - n jeunes chercheurs/-ses et professionnels/-les de niveau intermédiaire = 6 - n chargés/-es de cours et chercheurs/-ses = 7 - n professeurs/-es = 7 ----- - n hommes = 8 - n femmes = 12

©gfs.bern, Liberté académique, avril 2023

2 Résumé

Afin de déterminer les évolutions actuelles et les continuités sur le thème de la liberté académique dans les hautes écoles suisses, l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) a chargé gfs.bern de réaliser 20 entretiens qualitatifs guidés avec des jeunes chercheurs/-ses et/ou des professionnels/-les du niveau intermédiaire, des chargés/-es de cours et des chercheurs/-ses ainsi que des professeurs/-es. Les questions portaient sur le rôle de la liberté académique, l'environnement de recherche et d'enseignement ainsi que la culture du débat.

Pour ce qui est de la compréhension de la **LIBERTÉ ACADÉMIQUE**, les réactions des personnes interrogées montrent que son champ d'action est défini de manière plus large à mesure que l'expérience professionnelle et le grade académique augmentent. Elle s'étend des conditions générales de la recherche (p. ex. méthode, qualité d'auteur) à l'engagement et aux expressions (d'opinion) en passant par le transfert des approches de recherche dans l'enseignement. Du point de vue des normes, la liberté académique est considérée comme un droit (public), un privilège ou encore une composante fixe de la recherche. Les débats menés concernent les coopérations à l'étranger, le financement de la recherche par des tiers, la gestion des sources discriminatoires, les conflits liés à la recherche avec les supérieurs directs ainsi que les thèmes sociopolitiques (p. ex. le mouvement #MeToo). Des situations restrictives sont vécues lors de symposiums et de conférences, dans le cadre de décisions de financement et de thèmes de recherche. Les facteurs d'influence vont du financement aux pressions exercées par les étudiants/-es, par la sphère publique ou par d'autres pays, en passant par l'actualité (p. ex. la guerre en Ukraine). Moins de fonds sont alloués aux sciences humaines et aux thèmes de recherche moins intéressants et moins utiles d'un point de vue social/politique (p. ex. les études sur le genre ou la race) et à la recherche fondamentale (comparativement à la recherche appliquée). Les éléments structurels ayant une incidence négative sont les possibilités de coopération internationale limitées, la commercialisation et le financement de la recherche, les événements actuels ainsi que les changements sociaux (p. ex. la sympathie pour les régimes autoritaires). Les éléments structurels qui ont un effet positif sur la liberté académique sont le système politique et l'approche libérale de la Suisse ainsi que les échanges entre les universités. La relation entre les cantons et les universités est considérée de manière ambivalente. La plupart des personnes interrogées connaissent, ou du moins imaginent, des cas où des personnes sont discriminées dans les universités suisses en raison de leur sexe, de leur âge (académique) ou de leur origine/nationalité. Les sciences humaines et sociales sont des filières/domaines de recherche négligés par rapport aux sciences naturelles, ce qui s'explique, entre autres, par les méthodes de recherche employées et la perception et/ou l'évaluation de l'utilité présumée pour la société.

En ce qui concerne **L'ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT AINSI QUE LA CULTURE DU DÉBAT**, une majorité des personnes interrogées affirme connaître les directives éthiques ou du moins suppose leur existence. La diversité des opinions et la culture de la tolérance sont considérées comme une réalité dans les hautes écoles suisses, avec toutefois des nuances selon les thèmes et les institutions. Il convient également de noter que les décideurs/-ses et les collaborateurs/-rices ont une influence déterminante à cet égard. La culture du débat est majoritairement considérée comme bonne, mais les avis divergent quant à l'orientation de l'évolution dans le sens d'une amélioration ou d'une détérioration. Les thèmes les plus souvent abordés sont le genre, la pandémie de Covid, l'origine/la race et la diversité. Pour ce qui est des réactions vécues dans le cadre des cours, les expériences divergent: les uns ont vécu des réactions positives et les autres des réactions négatives. Environ la moitié des personnes interrogées font état de réactions négatives suite à des déclarations politiques ou publiques.

En ce qui concerne la **CANCEL CULTURE**, l'autocensure, l'appartenance à des minorités idéologiques et des réactions plus fortes de la part des étudiants/-es sont évoquées. Les opinions concernant les conséquences ne sont pas claires, car certains y voient des effets positifs, par exemple une remise en question de ses propres actions et recherches. Parmi les contre-mesures, on note la désescalade préventive par la contextualisation, le dialogue et le traitement scientifique du sujet. Dans le contexte de la cancel culture, certaines personnes concernées ou des manifestations annulées sont mentionnées, les blocages et les ruptures de dialogue étant jugés négativement dans la mesure où ils entraînent une perte de connaissances et une absence de confrontation avec des points de vue divergents. Ce point de vue est renforcé par le fait que, selon une majorité, les contenus et les sources discriminatoires doivent être maintenus, mais doivent impérativement être analysés avec un regard critique, contextualisés et discutés. Mais il est également précisé qu'un certain travail d'explication est nécessaire pour que ces sources et contenus puissent être correctement mis en perspective et que la distance nécessaire puisse être marquée. Des programmes de coaching et des formations continues pourraient s'avérer utiles à cet effet. On constate une différence entre le discours tenu par les médias et la pratique vécue dans les hautes écoles.

3 Constatations

3.1 Questions générales concernant la liberté académique

3.1.1 Associations avec le concept de liberté académique

La **LIBERTÉ ACADÉMIQUE** ou liberté scientifique est inscrite comme un droit fondamental dans la Constitution fédérale de la Confédération helvétique. D'un point de vue historique et juridique, la liberté académique désigne principalement la liberté des institutions scientifiques vis-à-vis de l'État. Que vous évoque la notion de liberté académique aujourd'hui?

«La liberté de poursuivre des questions de recherche propres ou choisies par soi-même, que l'on considère comme pertinentes, importantes, utiles, intéressantes, passionnantes pour la recherche, sans qu'aucune limite ne soit imposée.»
(chargé/-e de cours / chercheur/-se, université)

Pour les **jeunes chercheurs/-ses** et/ou les **professionnels/-les de niveau intermédiaire**, la liberté académique est généralement perçue comme la liberté de décision concernant les thèmes de recherche sans influence politique. En outre, la qualité d'auteur de publications scientifiques et le transfert d'approches de recherche dans l'enseignement sont également considérés comme faisant partie de la liberté académique. L'éthique scientifique est citée comme une condition générale légitime et restrictive. Les tendances publiques et les incitations financières correspondantes, ainsi que l'État, les institutions (de recherche) ou des tiers ne devraient avoir que peu ou pas d'influence sur les activités de recherche personnelles.

Les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-ses** définissent la portée de la liberté académique comme étant la liberté de déterminer des contenus et d'exprimer des choses pertinentes. Une personne s'exprime sur le fait que la discussion sur le genre a été uniquement rendue possible par la liberté académique et que, dans les disciplines artistiques, la diversité des méthodes est plus grande et les hiérarchies plus horizontales. La notion de liberté académique est mentionnée une fois par opposition à la notion de cancel culture, mais on la reconnaît aussi comme un droit effectif et public ainsi que comme une composante intégrante de l'activité scientifique.

Pour les **professeurs/-es**, la liberté académique comprend la garantie par l'État de l'accès à l'éducation et «le fait que nous sommes utiles à la société si nous avons la liberté de travailler sur des choses qui nous semblent utiles, impérativement ou non (...). Cet utilitarisme peut avoir des cercles politiques publics ou privés et influence le travail des chercheurs/-ses». En outre, la liberté académique implique que les chercheurs/-ses puissent articuler leur engagement académique et social. La liberté d'expression est également incluse dans le champ d'application de la liberté académique. Dans les universités, un nombre croissant de professeurs/-es, plutôt conservateurs ou de droite, s'inquiètent de la liberté académique. Un certain désaccord sur le caractère obligatoire de la liberté académique est perceptible, car certains/-es représentants/-es voient dans la liberté académique un grand privilège qui ne va pas de soi, tandis que d'autres

soulignent son ancrage juridique dans la Constitution fédérale. Les appels à projets thématiques prédéfinis (p. ex. COVID, durabilité) sont perçus comme une restriction, car la recherche est canalisée dans une certaine direction.

3.1.2 Avez-vous eu des **DISCUSSIONS** liées à la liberté académique ces dernières années? Si oui, à quel sujet et avec qui?

«Avec des partenaires ou des amis/-es à l'université. Mais la plupart du temps, il s'agissait de faire de la recherche qui puisse finalement être publiée. Ces débats ont lieu parce que seule la recherche qui aboutit à des résultats est publiée.»
(jeune chercheur/-se / professionnel/-le du niveau intermédiaire, université)

Quatre participants/-es issus/-es de l'ensemble des groupes répondent à cette question par «Non». Trois participants/-es font état de discussions avec des collègues dans le cadre universitaire, notamment en ce qui concerne l'obtention de fonds de tiers, deux d'entre eux mentionnant l'orientation qui en résulte dans une direction thématique déterminée.

Dans le groupe des **jeunes chercheurs/-ses**, la liberté académique et ses restrictions dans le cadre de coopérations à l'étranger (p. ex. avec la Chine et la Russie), mais aussi dans les relations avec les supérieurs/-es directs/-es, font l'objet de débats. Concernant ce dernier point, certains/-es supérieurs/-es directs/-es se voient reprocher de ne pas avoir participé à la rédaction d'une publication, mais de vouloir tout de même y apposer leur nom et d'utiliser pour cela la hiérarchie comme moyen de pression en leur faveur.

Parmi les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-es**, des discussions animées sur l'autodétermination, l'émancipation, les droits des femmes et le débat sur MeToo sont mentionnées. Ce dernier point est particulièrement important, car dans les hautes écoles spécialisées, où les chargés/-es de cours et les étudiants/-es travaillent souvent dans un rapport individuel, des dépassements de limites mal compris ou involontaires peuvent intervenir. Par ailleurs, l'influence des organismes de financement (p. ex. privés ou fondations) sur certaines chaires et certains projets est également mentionnée; de plus, on se demande si, en conséquence, les projets et les chaires sont exécutés et/ou occupés dans l'esprit de la science ou s'ils sont trop dépendants du financement.

Les **professeurs/-es** font également état de discussions régulières avec des collègues de travail ou dans d'autres petits groupes, cependant moins au sein de la même faculté. Les sujets vont de la cancel culture au processus d'expertise en double aveugle, qui intervient fortement dans le contenu de la recherche, car il est quasiment impossible de s'opposer aux propositions. À titre d'exemple personnel concret, des questions de suivi posées dans le cadre d'un processus de recrutement à un candidat qui était actif dans un mouvement politique de gauche dans son pays d'origine peuvent être citées. Le retrait de la candidature de ce candidat a donné lieu à un débat sur la question de savoir s'il y avait eu violation de l'intégrité et de la liberté académique. Un autre exemple serait la discussion sur la décision de s'opposer à l'introduction de publications ayant des contenus d'extrême droite dans la bibliothèque universitaire dans le cadre d'une thèse de doctorat, avec le motif que «la liberté académique existe aussi lorsqu'on s'exprime sur le moment

et le lieu où quelque chose doit être acquis». Par ailleurs, un cours a notamment été organisé pour les doctorants/-es sur le thème des défis éthiques et juridiques de la recherche, au cours duquel l'aspect juridique et pratique de la liberté a fait l'objet de discussions.

3.1.3 Avez-vous observé une remise en cause de la liberté académique au cours des cinq dernières années?

Six des personnes interrogées ont répondu «Non» à cette question et une personne n'a pas répondu.

«J'ai subi une très forte pression de la part de collègues américains pour qu'il y ait au moins une personne noire parmi les intervenants. J'ai trouvé cette manière de filtrer les gens tellement ridicule et insupportable que j'ai finalement dit non.»
(professeur/-e, université)

Les **jeunes chercheurs/-ses** évoquent des chercheurs/-ses qui ont été fortement attaqués/-es en raison de leurs thèmes de recherche, le contenu étant jugé mauvais pour l'ordre social et la société. En outre, il est mentionné que des discussions ont déjà été menées au sein de l'institut sur les projets de recherche qui seraient financés ou non. La task force COVID est également citée, car elle a ouvert la discussion pendant la pandémie sur la question de savoir quand et comment la science pouvait avoir son mot à dire.

En ce qui concerne les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-ses**, des restrictions de la liberté académique sont mentionnées en raison de la prise en compte de méthodes et de discours (p. ex. diversité et genre) lors de l'obtention de fonds de tiers ainsi que du refus d'octroyer des fonds de recherche. Dans ce dernier cas, on se demande également dans quelle mesure les refus des comités sont liés à l'argumentation méthodologique ou à la thématique choisie. La représentation d'une haute école rapporte que les projets soumis au Fonds national suisse (FNS) en coopération avec une université sont plus faciles à mettre en œuvre, car les représentants/-es des comités sont souvent eux/elles-mêmes des universitaires, qui portent un regard différent et/ou critique sur les méthodes (artistiques). Une autre critique adressée au FNS concerne son attitude positivement discriminatoire à l'égard des thèmes en rapport avec la Suisse, par exemple la culture alpine.

Chez les **professeurs/-es**, il est mentionné que les médias remettent souvent en question le droit des chercheurs/-ses à s'engager en tant que militants/-es pour le climat. Une expérience personnelle se réfère à un symposium scientifique qui a remis en question le terme générique d'études culturelles (comprenant des thèmes tels que le genre, le postcolonialisme et la diversité). Cela est perçu comme une «remise en question de la liberté académique par la politique». Une autre personne évoque la planification d'une conférence avec une association américaine, laquelle imposait une personne de couleur dans les orateurs principaux. Le refus exprimé face à cette exigence a fait sensation et a donné l'impression d'agir de manière discriminatoire aux yeux d'autrui.

3.1.4 Selon vous, y a-t-il **DES ACTEURS, DES ÉVOLUTIONS** ou **DES ÉVÉNEMENTS**, en Suisse ou à l'étranger, qui influent positivement ou négativement sur la liberté académique en Suisse?

«Je considère les finances comme un danger pour la liberté de recherche. Il n'y a pas d'autre solution que d'obtenir des fonds de tiers. La question se pose alors de savoir quelle est l'importance réelle de la recherche menée actuellement, alors que d'autres thèmes sont d'actualité (...).» (jeune chercheur/-se / professionnel/-le du niveau intermédiaire, université)

Le soutien financier de la Confédération est évalué positivement par les **jeunes chercheurs/-ses** et/ou les **professionnels/-les du niveau intermédiaire**. Les aspects négatifs identifiés sont le financement sur mandat dans la recherche (en sciences économiques) (p. ex. mandats pour des études pendant une pandémie), la gestion économique et l'orientation compétitive des hautes écoles suisses, la pression exercée par les organisations du niveau intermédiaire sur les professeurs/-es et la sphère publique. Ce dernier point est concrètement mentionné dans le cas de projets de recherche financés en interne et dont les thèmes ne bénéficient pas d'un grand soutien dans la société (p. ex. les études de genre). Une personne indique ne pas connaître d'influences en Suisse, mais avoir entendu parler de restrictions pour certains projets de recherche à l'étranger. Une autre personne assimile même les pratiques scientifiques au financement de la science, car le financement influence inévitablement la manière de faire de la recherche. C'est pourquoi il est nécessaire de remettre en question le financement de la recherche.

Les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-ses** citent le dépôt de projets de coopération entre la Suisse et d'autres pays, l'accès limité de la Suisse aux subventions, l'influence des États-Unis sur la culture du débat au sein des institutions académiques, la prudence dans l'expression des tendances politiques (p. ex. la guerre en Ukraine) et l'impact de l'industrie pharmaceutique comme influence négative sur la liberté académique. On constate également une évolution négative dans le fait que les programmes PhD du troisième cycle (doctorat autonome dans les hautes écoles spécialisées) seraient plus faciles à réaliser à l'étranger, étant donné qu'ils seraient bloqués en Suisse par les universités. Une personne évoque l'incitation à publier de plus en plus sous forme numérique avec Open Access et reconnaît que cela fait partie de l'évolution de la liberté académique, sans pour autant émettre un jugement négatif ou positif.

Les **professeurs/-es** citent les points suivants comme influences négatives: le renforcement symbolique de l'utilisation de certains termes, une culture du débat moins passionnée en Suisse que dans d'autres pays ainsi que la pression exercée par les étudiants/-es sur les responsables universitaires pour qu'ils n'apparaissent pas comme discriminatoires. Une personne affirme que tous ceux qui s'engagent contre le respect des libertés renforcent, par cette action et/ou ce point de vue, la sympathie pour des régimes autoritaires. Le souhait que les hautes écoles suisses montrent explicitement qu'elles accordent une grande importance à la diversité des opinions est exprimé. Une expérience personnelle d'autocensure suite à des licenciements observés en Amérique lors de prises de position est évoquée. Jordan Peterson et Milo Yiannopoulos sont cités

comme exemples d'acteurs ayant des opinions controversées (p. ex. transphobie et pédophilie) et dont les contenus ont été partiellement annulés. L'indice de démocratie de The Economist est également mentionné, car la démocratie tend à reculer au fil des années et la liberté académique est ainsi de plus en plus mise sous pression dans le monde entier. Les chercheurs/-ses concernés/-es, originaires de pays non démocratiques, cherchent à entrer en contact avec des environnements de recherche qui offrent une société ouverte et une constitution démocratique libérale leur permettant de faire de la recherche librement.

3.1.5 D'après votre expérience, y a-t-il des **DOMAINES DE RECHERCHE** où le financement **A DIMINUÉ, VOIRE S'EST INTERROMPU** au cours des cinq dernières années en raison d'intérêts politiques ou sociétaux?

Six personnes au total n'ont pas répondu à cette question et/ou ont répondu «Non».

«Nous avons tous besoin de plus de ressources. Nous avons toujours tendance à penser que ce sont maintenant les personnes politiquement correctes ou les mauvaises personnes qui perçoivent plus d'argent. Je n'ai aucune preuve de cela.»
(professeur/-e, université)

Selon les **jeunes chercheurs/-ses et/ou les professionnels/-les du niveau intermédiaire**, les fonds alloués dans des domaines tels que les études de genre sont inexistantes ou inférieurs. Même si des projets dans ces domaines sont soutenus financièrement en interne, ils sont confrontés à de nombreux vents contraires dans la sphère publique, ce qui pourrait également avoir des répercussions sur le financement. En outre, la politique actuelle soutient davantage la recherche appliquée, ce qui va à l'encontre du besoin interne de recherche fondamentale et qui a donc une influence sur le contenu de la recherche. Des mesures européennes temporaires ont entraîné une perte d'argent, surtout pour les chercheurs/-ses non permanents/-es.

Les **chargés/-es de cours et les chercheurs/-ses** sont d'avis que les thèmes qui ne sont pas directement liés à la numérisation, à la santé ou à la durabilité sont moins subventionnés. Le genre et la race constituent les thèmes concrètement cités comme étant moins subventionnés, et ce depuis peu. Les disciplines qui demandent beaucoup de temps, qui sont interdisciplinaires, apolitiques ou de court terme sont également moins bien financées. Selon leurs représentants/-es, il est plus difficile pour les hautes écoles spécialisées (en arts) d'obtenir un soutien financier du FNS lorsqu'il n'y a pas de coopération avec une université. Actuellement, on observe aussi que la recherche appliquée est subventionnée depuis peu par le FNS. Il est également signalé que les thèmes de recherche en sciences humaines reçoivent moins de subventions que les thèmes en sciences naturelles.

Les **professeurs/-es** reconnaissent également l'instrumentalisation politique par les institutions. Par exemple, l'intérêt général pour l'égalité des chances a pour conséquence que les hommes ont moins de chances d'être soutenus, mais en même temps, la nécessité de compenser les inégalités du passé est reconnue. D'autres facteurs d'influence sur le soutien financier sont l'orientation plus marquée de certains critères vers les sciences naturelles et le fait que la recherche à but déterminé et/ou basée sur

l'utilité rencontre un plus grand succès. Sur ce dernier point, il n'est toutefois pas possible d'évaluer si le pourcentage de recherche fondamentale a diminué dans les mêmes proportions.

3.1.6 Selon vous, y a-t-il des **ÉLÉMENTS STRUCTURELS** ou des **CIRCONSTANCES** qui influent positivement ou négativement sur la liberté académique en Suisse?

Deux personnes n'ont pas répondu à cette question et une personne a répondu «Non».

«Ce bureau pour l'égalité et la diversité nous incite à donner des cours sur le genre, comme s'il y avait une forme de priorité qui devait être donnée à ces questions-là.»
(professeur/-e, université)

Du point de vue des **jeunes chercheurs/-ses et/ou des professionnels/-les du niveau intermédiaire**, les échanges réguliers et les suggestions entre universités ainsi que l'identité propre des universités en tant qu'espace sans recherche ont un effet positif sur la liberté académique. Afin d'améliorer la liberté académique, une personne demande que la liberté de recherche soit inscrite dans la loi pour toutes les universités, notamment en ce qui concerne le choix des thèmes et la gestion des projets pour les collaborateurs/-rices titulaires d'un doctorat, afin de garantir leur indépendance vis-à-vis de leurs supérieurs/-es directs/-es.

Selon les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-ses**, la focalisation sur des thèmes en rapport avec la Suisse, les possibilités limitées de participation internationale de la Suisse, la perception d'un désavantage financier pour les hautes écoles d'arts ainsi que le risque de réduction des fonds publics et donc la nécessité de recourir à des fonds privés ont un impact négatif sur la liberté académique. D'autres facteurs d'influence négatifs seraient l'économisation des hautes écoles suisses dans le cadre de la réforme de Bologne et l'accent mis sur l'obtention de fonds de tiers (surtout dans les niveaux hiérarchiques supérieurs). Une influence positive est attestée pour l'organisation fédéraliste des universités. Les structures institutionnelles historiques et les hiérarchies liées, la nomination d'organes dans les universités par le monde politique ainsi que certains événements (p. ex. le changement climatique, la pandémie, la guerre et la crise financière) ont également une influence, même si l'on ne sait pas toujours si elle est positive ou négative.

Les **professeurs/-es** évoquent également l'influence (négative) d'événements (p. ex. la Coupe du monde de football au Qatar ou la guerre en Ukraine), qui serait toutefois atténuée à terme par le système politique équilibré de la Suisse. Est également mentionnée l'influence ambivalente des relations étroites entre les hautes écoles (universitaires) et les gouvernements cantonaux, qui peuvent d'une part restreindre la liberté académique, mais qui pourraient d'autre part entraîner une augmentation des fonds affectés à la recherche. Un autre élément structurel important est constitué par les commissions de recherche et les rectorats des universités qui, selon une personne, devraient également s'exprimer de manière proactive sur des thèmes pertinents. Les structures politiques existantes ainsi que la Suisse libérale et favorable à la concurrence

sont considérées comme des facteurs positifs. Les facteurs d'influence négatifs cités sont les changements sociaux (p. ex. la sympathie pour les régimes autoritaires) et la commercialisation de la recherche.

3.1.7 Pensez-vous que certaines personnes dans les universités suisses soient discriminées ou délégitimées dans leur travail en raison de leur sexe, de leur âge ou de leur origine ou nationalité?

Une personne interrogée a répondu «Non» à cette question et six participants/-es ont répondu exclusivement «Oui», bien que certains d'entre eux n'aient pas vécu de cas personnellement ou ne sont pas en mesure d'en citer.

«Il suffit de considérer, d'une part, les parcours académiques et, d'autre part, la proportion de personnes non blanches, de femmes, de femmes non blanches occupant des postes fixes/stables. Je pense que la réponse se trouve dans les statistiques.» (jeune chercheur/-se / professionnel/-le du niveau intermédiaire, université)

Les **jeunes chercheurs/-ses et/ou les professionnels/-les du niveau intermédiaire** pensent notamment à la discrimination des femmes et des personnes plus jeunes ainsi que celle fondée sur la nationalité. Une personne est convaincue que, dans le niveau intermédiaire, la préférence est donnée aux personnes plus jeunes, car elles sont plus manipulables en ce qui concerne les thèmes de recherche. Une représentante ressent la discrimination fondée sur le sexe ainsi qu'une faible diversité dans son environnement de travail. Le fait que la discrimination soit davantage thématiquement est toutefois souligné comme un point positif, même si l'on peut se demander si cela entraînera des changements. Une personne attire l'attention sur le fait que les universités devraient jouer un rôle de pionnier pour réduire les cas de discrimination.

Les **chargés/-es de cours et les chercheurs/-ses** citent l'écart salarial entre hommes et femmes, les difficultés de garde d'enfants pour les femmes, les quotas pour les femmes (comme discrimination par rapport aux hommes) ainsi que le manque de postes à durée indéterminée dans l'enseignement et la recherche, rendant encore plus difficile la conciliation du travail et de la famille. La discrimination liée à la nationalité/l'origine et à la religion est mentionnée à plusieurs reprises et il est ajouté que l'orientation en fonction de l'âge académique conduit à privilégier les personnes qui progressent rapidement dans leur carrière.

Parmi les **professeurs/-es**, une personne rapporte qu'elle a elle-même été victime de discrimination et qu'elle a entendu parler de nombreux cas. Il ne s'agit toutefois pas d'un problème qui ne se pose que dans les hautes écoles suisses. En même temps, l'observation selon laquelle de nombreux facteurs identitaires influent considérablement sur la manière dont les personnes vivent leur sentiment d'appartenance au sein de l'institution est partagée. Une autre personne note que la discrimination se fait aujourd'hui de manière très discrète et rapporte que sa propre université essaie de faire progresser la diversité au niveau institutionnel. En outre, une personne rapporte que certains/-es chargés/-es de cours et professeurs/-es permanents/-es, mais aussi de nombreux/-ses jeunes chercheurs/-ses, vivent dans des conditions relativement précaires et n'exclut pas que cela soit dû à une discrimination

systématique fondée sur l'âge. La même personne affirme que les personnes ayant des carrières universitaires vivent actuellement dix ans dans des conditions précaires et ne savent pas si elles trouveront ensuite un emploi ou si elles devront faire appel à l'aide sociale en fin de quarantaine pour cause de surqualification.

3.1.8 Pensez-vous qu'il existe des domaines de recherche ou des disciplines dont la légitimité est contestée ou qui reçoivent trop peu d'attention?

Une personne ne répond pas et une répond «Non».

«Il est déjà clair que les disciplines qui, à première vue, ne fournissent pas de prestations pécuniaires quantifiables, parce qu'elles s'occupent de la culture dans notre société ou, comme les sciences humaines, sont le reflet de certaines choses, reçoivent moins d'attention.»
(chargé/-e de cours / chercheur/-se, haute école spécialisée)

Environ la moitié des participants/-es aux entretiens, tous groupes confondus, indiquent qu'une attention et/ou une légitimité moins importante est généralement accordée aux sciences humaines et sociales. Cela peut s'expliquer par différents facteurs, dont la diminution de la pertinence par la politique, l'hostilité envers le rôle révolutionnaire de l'art, de la littérature et de la philosophie, la réduction des budgets et des subventions ainsi que la remise en question de l'utilité de ces domaines de recherche.

Les **jeunes chercheurs/-ses et les professionnels/-les du niveau intermédiaire** ont déclaré que les domaines scientifiques tels que l'art et la littérature étaient remis en question en tant que tels. Cette indication est toutefois relativisée par le fait que ces filières bénéficient malgré tout de la liberté scientifique en Suisse et qu'elles font l'objet d'une attention particulière. Une personne précise que l'ethnologie reçoit moins d'attention, mais ne peut en donner la raison. Une autre personne explique que les domaines de recherche sont soit théoriques, soit pratiques et ne peuvent pas être traités de manière interdisciplinaire, le/la supérieur/-e direct/-e ayant ainsi généralement le pouvoir de décider de l'approche de recherche. La procédure de sélection du FNS est également déplorée, car elle se concentre fortement sur le/la candidat/-e et son parcours antérieur, et moins sur la description du projet.

Les **chargés/-es de cours et les chercheurs/-ses** font état d'une demande plus forte pour les thèmes de sciences naturelles (p. ex. l'infectiologie) pendant la pandémie. Les disciplines négligées ou délégitimées sont celles qui ne font pas appel à des méthodes de recherche quantitatives ou empiriques et qui sont donc perçues comme moins sérieuses et non scientifiques ou qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance politique suffisante pour les méthodes de recherche utilisées. Il est également mentionné que tout ce qui est artistique est peu pris en compte, la pensée scientifique universitaire étant privilégiée. Une autre critique concerne le processus de développement de nouveaux cursus d'études, pour lesquels on demande souvent en interne dans quelle entreprise ils seront implantés, impliquant une association avec le système capitaliste.

Les **professeurs/-es** mentionnent également les inégalités de traitement entre les filières et les différentes définitions de la «science». Une personne indique notamment qu'il existe une conception idéalisée de la science, dans laquelle les sciences naturelles, les sciences de laboratoire et les sciences expérimentales sont davantage considérées que les autres sciences. Une autre personne souligne le fait que la société a besoin d'une multitude de disciplines et que les institutions s'efforcent d'avoir une vision équilibrée, car ce ne serait pas une bonne chose que le système soit régi par un principe de légitimité.

3.2 Environnement de recherche et d'enseignement, culture du débat

3.2.1 Votre université a-t-elle défini des **PRINCIPES ÉTHIQUES** concernant l'environnement de recherche et d'enseignement?

Trois participants/-tes au total, tous groupes confondus, déclarent ne pas avoir de directives et sept personnes interrogées pensent qu'il existe probablement des directives, mais qu'elles ne les connaissent pas, une personne estimant que les règles, si elles existent, sont traitées au niveau du décanat et du rectorat.

«L'idée est de créer un cadre sécurisé pour les chercheurs/-ses qui souhaitent exercer leur liberté académique dans le domaine de la science.»
(professeur/-e, université)

Parmi les **jeunes chercheurs/-ses et/ou les professionnels/-les du niveau intermédiaire**, une personne évoque un code déontologique et une commission d'éthique qui figurent dans les protocoles de recherche. Une autre personne mentionne que les possibilités offertes par son établissement sont sans intérêt et que, par exemple, lors de la promotion des professeurs/-es, aucun critère n'est imposé concernant la manière dont ils/elles doivent travailler avec leurs collaborateurs/-rices. La même personne se plaint également du fait que les collaborateurs/-rices du «niveau inférieur» sont tenus/-es de faire évaluer leurs cours tous les trois ans, alors que les professeurs/-es ne doivent le faire que tous les sept ans.

Dans le groupe des **chargés/-es de cours et des chercheurs/-ses**, une personne parle d'un code pédagogique qui se penche largement sur les questions de diversité et de langage inclusif et qui est actuellement en cours d'élaboration. Elle évoque également une commission d'éthique qui, dans le cadre d'un partenariat avec une université chinoise, a émis trop de critiques et a mené une discussion en conséquence, car en Chine, d'autres directives éthiques sont en vigueur, limitant la liberté d'expression. Une autre personne mentionne un «code de conduite» introduit dans le cadre d'une évaluation en 2019, et se demande s'il est appliqué. Une autre personne encore fait état de règles et de directives non écrites pour un environnement d'enseignement libéral et une culture de discussion libre, ainsi que de directives qui encouragent notamment un langage non sexiste. La représentation d'une haute école évoque des ateliers qui devraient contribuer à renforcer la culture de discussion en rapport avec le débat MeToo.

Selon la majorité des **professeurs/-es**, il existe des directives éthiques sous différentes formes. Une personne parle de chartes sur la liberté d'expression qui définissent un cadre et des bonnes pratiques. Une autre personne cite un code déontologique qui contient sept

principes, dont le premier décrit l'intégrité et la liberté académique. Une troisième personne mentionne un bureau de l'intégrité qui définit des directives sur le comportement à adopter face à des sujets tels que le harcèlement sexuel ou le choix d'un langage approprié. En revanche, un/-ee représentant/-e fait état de peu de directives et de nombreux cas problématiques dans sa propre institution, notamment des abandons de carrière, des crises psychologiques, des tentatives de suicide ou des salaires peu élevés pour les doctorants/-es.

3.2.2 En général, comment percevez-vous LA DIVERSITÉ D'OPINIONS ET LE CLIMAT DE TOLÉRANCE dans les hautes écoles suisses au cours des cinq dernières années?

«Toutes les universités favorisent un climat de liberté académique en Suisse. On se sent dans un cadre sûr pour dire ce qu'on souhaite dire.»
(professeur/-e, université)

Du point de vue des **jeunes chercheurs/-ses et/ou des professionnels/-les du niveau intermédiaire**, la diversité des opinions et la tolérance sont bien présentes, même si ce n'est pas le cas dans toutes les hautes écoles et sur tous les thèmes pertinents pour l'opinion. Une sensibilisation croissante est attestée en ce qui concerne les zones de conflit (p. ex. l'Ukraine) ainsi que les discussions sur le genre, la discrimination et la diversité. Cette attention accrue donne également lieu à une réaction plus rapide des étudiants/-es et des chargés/-es de cours. Une personne explique que, pendant la pandémie, les divergences d'opinions sont devenues plus perceptibles et que des aspects politiques, et pas seulement scientifiques, sont apparus dans ces discussions. Une autre personne fait remarquer que la diversité des opinions n'est, selon elle, que conditionnelle, car les débats sont plus vastes dans sa vie privée qu'à l'université. Une troisième personne mentionne que la diversité des opinions dépend fortement de la personne qui se trouve directement au-dessus des collaborateurs/-rices sur le plan hiérarchique.

Chez les **chargés/-es de cours et les chercheurs/-ses**, on observe des changements dans l'utilisation de la langue (p. ex. le genre) et des adaptations dans les textes de loi (p. ex. LGBTQ+) ainsi qu'une tolérance généralement plus élevée. Cela est relativisé par le fait que la diversité des opinions et la tolérance dépendent des détenteurs du pouvoir et des tendances des membres de la faculté. Une personne indique qu'elle travaille dans un domaine de recherche qui, en soi, ne suscite pas de grands débats et qu'elle voit donc une plus grande probabilité de résistance en cas de remarques inattendues ou nouvelles dans le cadre du processus de publication. Un/-e représentant/-e a l'impression que les débats autour de la cancel culture sont plus médiatisés que réellement vécus à l'université. Deux personnes indiquent avoir observé des changements négatifs: par exemple, les cours sur la philosophie de droite ne seraient plus possibles aujourd'hui et les thèmes auraient été plus diversifiés à l'époque de ses propres études. La deuxième personne reconnaît un net changement dans le contexte du «wokeness» et ressent une incertitude de plus en plus importante quant à la manière dont les conflits devraient être gérés. Elle observe une utilisation plus fréquente des avertissements (*trigger warning*) et une sensibilité croissante aux déclarations qui pourraient paraître offensantes pour les minorités. Mais

en même temps, elle reconnaît qu'un point de basculement est progressivement atteint dans les hautes écoles suisses et que les rapports de force changent peu à peu.

Les **professeurs/-es** constatent également une plus grande tolérance et un climat favorable (à la-discussion). Une personne considère que les universités sont davantage sensibilisées à ce sujet, mais que le changement ne se fait pas. Une autre personne relativise en disant que son propre institut est un groupe homogène. L'augmentation des fake news et des tendances à la polarisation, y compris dans les hautes écoles, ainsi que le dénigrement d'opinions divergentes sur Internet (p. ex. Twitter) sont cités comme des influences négatives sur la tolérance et la diversité des opinions. Une voix critique affirme toutefois qu'il est justement difficile d'adopter des positions contradictoires en ce qui concerne le sexe, la race ou l'environnement et observe une tendance politique vers la gauche, tandis qu'une autre personne perçoit une intensification des tensions entre différents groupes d'intérêt (p. ex. dans le débat sur l'égalité). En revanche, une troisième personne observe une résistance à l'embauche de jeunes collaborateurs/-rices qui sont perçus/-es comme des activistes par les collègues plus âgés, ce qui fait craindre que les valeurs fondamentales de l'institution soient influencées par ce changement.

3.2.3 Qu'en est-il de la qualité de la **CULTURE DE DISCUSSION** dans les universités suisses ces cinq dernières années?

Neuf des participants/-es estiment que la culture de discussion est globalement bonne ou très bonne.

«Il y a une bonne qualité de débat, mais elle dépend beaucoup de ces rapports de pouvoir dans les universités qui sont quand même très marqués.»
(chargé/-e de cours / chercheur/-se, université)

Chez les jeunes **chercheurs/-ses et/ou les professionnels/-les du niveau intermédiaire**, on constate que la culture de discussion dépend du lieu où elle est pratiquée. Dans le contexte universitaire, notamment lors de la soutenance de thèses ou de conférences, plusieurs points de vue et différentes orientations sont naturellement représentés. Une personne fait savoir qu'il règne une culture de discussion très agréable au sein de son propre institut et qu'il y a aussi de la place pour des discussions controversées. À l'inverse, une autre personne indique ressentir une lassitude face à la discussion, peut-être liée à la pandémie. Elle observe également que les discussions entre instituts sont plus difficiles en raison des intérêts politiques et financiers divergents et de l'esprit de concurrence que cela suscite.

Parmi les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-ses**, une personne observe également que la culture du débat scientifique a souffert de la pandémie, même si cette évolution est due à une discussion plus intense sur les questions structurelles et organisationnelles. Les avis divergent quelque peu sur la qualité de la discussion, alors qu'il existe un plus grand consensus sur le potentiel d'amélioration. Une personne constate un changement négatif concernant la culture de discussion, tandis qu'une autre personne perçoit la culture du débat dans le milieu académique comme respectueuse et apprécie la mentalité suisse qui consiste à aborder les confrontations de manière calme. La protection du travail des jeunes chercheurs/-ses et le respect de leurs droits d'auteur

sont également cités comme des facteurs positifs. Un potentiel d'amélioration de la qualité de la discussion réside dans un échange scientifique plus important entre les universités et les hautes écoles spécialisées. L'initiative de numérisation de Zurich, qui a permis d'améliorer la situation, est citée comme un bon exemple. Un/-e représentant/-e des hautes écoles ne reconnaît pas de culture de discussion globale au sens de la politique culturelle, mais celle-ci doit être développée à l'avenir dans les cursus de master.

Chez les **professeurs/-es**, on retrouve la même ambivalence en ce qui concerne l'orientation du développement de la culture de discussion. Une personne se demande si les conflits sont peu thématiques parce que la culture du débat est bonne en raison de la capacité de discussion répandue ou parce que certains courants et points de vue ne sont même pas invités à la discussion. Une évolution positive est justifiée par la culture du consensus ainsi que par la culture de discussion forte et basée sur le dialogue. Une personne déclare à ce sujet: «Ce qui m'a beaucoup plu jusqu'à présent dans le paysage universitaire suisse, c'est l'étroitesse du réseau, la facilité d'échange et les nombreuses plateformes officielles, les petites conférences, les symposiums, etc. offrant un espace pour des débats intenses.» Une autre personne apprécie le fait que l'on discute et enseigne très librement et que l'on puisse définir soi-même les thèmes d'enseignement, ce qui constitue également une grande partie de la liberté académique. Une orientation négative de l'évolution est justifiée par le fait que la qualité des entretiens était meilleure auparavant en raison d'intérêts communs, que la surcharge de travail et la prise de positions très fortes réduiraient l'espace de discussion et seraient un obstacle aux débats internes à la faculté. On estime qu'il est possible d'améliorer la culture de discussion en la rendant plus claire et plus explicite.

3.2.4 Avez-vous l'impression que **LA DIVERSITÉ D'OPINIONS ET LE NIVEAU DE TOLÉRANCE** des universités suisses à l'égard de certains sujets ont changé?

Au total, cinq personnes ont répondu «Non» ou n'ont pas répondu à cette question. Les thèmes les plus fréquemment cités, tous groupes confondus, sont le genre (six mentions), la pandémie de Covid, l'origine ou la race ainsi que la diversité (tous avec quatre mentions chacun).

«La pandémie a entraîné un changement. Les divergences d'opinions au sein de la société sont devenues perceptibles. La pandémie est à l'origine de ce changement. Mais il convient de se demander s'il s'agit vraiment d'un changement de la diversité des opinions ou si la pandémie a rendu ces divergences d'opinions perceptibles pour la première fois.»
(jeune chercheur/-se / professionnel/-le du niveau intermédiaire, université)

Dans le groupe des **jeunes chercheurs/-ses et/ou des professionnels/-les du niveau intermédiaire**, deux représentants/-es observent que la tolérance pour les divergences d'opinions a diminué pendant la pandémie, mais aussi que l'assouplissement lié à la

pandémie ouvre à nouveau la voie à des discussions controversées. Selon une personne, les thèmes en rapport avec la discrimination font l'objet d'une plus grande attention, elle fait également remarquer que le multilinguisme, les différences sociales et la diversité des origines constituent un enrichissement dans l'environnement d'enseignement. Elle signale toutefois que l'introduction de contenus de cours condensés pour les étudiants/-es multilingues s'est heurtée à une certaine résistance dans son auditoire.

Les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-ses** mentionnent à la fois des changements positifs et négatifs en ce qui concerne la diversité des opinions et la tolérance. Deux personnes partagent l'observation selon laquelle la diversité des opinions s'accroît, mais que la tolérance diminue en même temps, en particulier dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, du genre et de la race. Dans ce contexte, une personne mentionne la cancel culture, tandis que l'autre raconte qu'elle a fait une remarque provocante sur le trumpisme et le populisme de droite lors d'un cours d'introduction sur le thème «Langage et vérité» et qu'elle a reçu par la suite la critique d'un étudiant pour avoir tenu des propos politiques. De même, les nouvelles formes de communication numérique entraînent une exigence de communication rapide dans le domaine scientifique. Une personne observe une évolution de l'éthique sur certains thèmes (p. ex. le racisme et la violence envers les femmes), ce qui rend certains propos moins admissibles. Une autre personne perçoit une grande incertitude quant à la tolérance vis-à-vis des positions controversées sur la politique d'identité. L'attitude consistant à ne vouloir discriminer personne a pour conséquence que seules les opinions sont exprimées, mais qu'il n'y a plus de débats. Une autre personne est d'avis que la culture de discussion deviendrait plus agressive, ce qui aurait une influence négative sur la tolérance et conduirait à ce que les gens ne s'écoutent plus. Une personne attribue la plus grande tolérance et la diversité des thèmes aux mesures de marketing prises par les hautes écoles suisses. D'une part, cette procédure a des retombées positives (p. ex. une plus grande diversité d'opinions), mais d'autre part, elle limite paradoxalement la diversité d'opinions et la tolérance, ce qui donne lieu à un conflit culturel.

Chez les **professeurs/-es**, les opinions sont également partagées. Une personne fait l'éloge de la culture du consensus et de la discussion. Une personne estime que la tolérance diminue considérablement et que cette évolution est inquiétante, notamment en ce qui concerne les thèmes du genre, de la race et de l'environnement. L'exemple personnel porte sur la diversité des opinions face au changement climatique. Sa propre institution n'autorise les voyages en avion qu'à partir de dix heures de trajet, mais cette réglementation ne tient pas compte de la compétitivité ou des arguments de coûts. Une observation neutre fait référence aux changements intervenus dans le langage non sexiste et attribués au mouvement MeToo et aux activistes. Une personne pense que l'une des causes du recul de la tolérance est l'influence des États-Unis en tant que modèle d'excellence. En Suisse, il y aurait toutefois une certaine protection de la position en cas de non-respect des directives (p. ex. écriture inclusive), ce qui permettrait une culture du débat moins agressive que dans d'autres pays.

3.2.5 Dans le cadre de vos cours, avez-vous formulé ou utilisé des **QUESTIONS, THÈSES OU DOCUMENTS** qui ont suscité des réactions critiques, constructives ou autres?

«Quand on fait connaître certaines recherches sur des approches inédites dans le cadre de cours, il y a des étudiants auxquels ça ouvre des perspectives qu'ils ignoraient complètement.» (chargé/-e de cours / chercheur/-se, université)

Il existe deux camps parmi les **jeunes chercheurs/-ses et/ou les professionnels/-les du niveau intermédiaire**: certains ont connu de telles réactions au contenu de cours et d'autres non, ou du moins pas sous une forme négative (p. ex. des suggestions pour traiter d'autres sujets dans le séminaire). Ceux qui ont connu une réaction de ce type parlent d'un séminaire sur la question nationale dans l'Empire russe des XIX^e et XX^e siècles, qui a donné lieu à des désaccords sur le rapport pédagogique ou sur les questions de diversité lors de séances d'information. La personne ajoute: «Si l'on doit répondre par la négative à ces questions [de diversité], (...) on poursuit le thème. L'ouverture et la discussion de ces thèmes est parfois un grand défi.»

Dans le groupe des **chargés/-es de cours** et des **chercheurs/-ses**, les expériences sont également différentes. Une personne explique que certains sujets en sciences humaines sont basés sur une compréhension très spécifique, qui se concentre moins sur les thèmes de société. Cet aspect doit maintenant être modifié dans le cours, ce qui a suscité des réactions positives. Une autre personne a reçu des réactions positives pour un cours sur la «masculinité toxique». La représentation d'une haute école perçoit également la sensibilité dans sa propre haute école spécialisée, notamment en ce qui concerne les contenus de l'époque du national-socialisme, mais décrit qu'un discours ouvert a lieu lorsque certains contenus sont utilisés. Une personne est d'avis que les avertissements (*trigger warnings*) dans le domaine du cinéma entrent en conflit avec sa propre conception de l'art, ce qui a également engendré des actions critiques des étudiants/-es envers les chargés/-es de cours, un changement ayant été exigé en dernier ressort. Selon elle, la pandémie de Covid a renforcé cette tendance. Elle ajoute que les réactions des étudiants/-es amènent les médias à intervenir et que l'on s'attend à ce que les sujets d'actualité fassent l'objet de réactions rapides. Par principe, elle approuve la sensibilité accrue à l'égard du contenu, car cela permet une discussion constructive, mais cela peut aussi conduire à des blocages et à des attitudes très moralisatrices.

Chez les **professeurs/-es** également, une personne mentionne les avertissements (*trigger warnings*) comme des restrictions possibles à la liberté académique. Le feedback des étudiants/-es a pris des formes positives et négatives. Une personne a organisé un cours de philosophie sur le thème de la liberté d'expression et de la diversité d'opinions et a reçu des e-mails de remerciement de la part d'étudiants/-es qui avaient le sentiment de ne pas pouvoir tout dire à l'université. Cet exemple a permis de souligner que la liberté académique allait de pair avec l'obligation d'enseigner de son mieux dans toutes les matières et, dans ce sens, de discuter des avantages et des inconvénients. Une autre personne rapporte toutefois qu'un des étudiants s'est plaint auprès d'elle parce qu'elle s'était exprimée trop ouvertement et de manière partielle concernant l'impact des mesures de Trump sur l'égalité des droits aux États-Unis. Des expériences à caractère

plus préventif ont également été citées. D'une part, une personne a raconté qu'on lui avait demandé, avant un cours, de faire attention au langage parce qu'un/-e étudiant/-e était confronté/-e à la problématique de l'identité, au racisme et au sexisme. D'autre part, une autre personne a parlé de l'Atlas de l'histoire des idées, dans lequel figurent des termes qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, raison pour laquelle un disclaimer a été écrit pour ce contenu. Le débat dans la littérature et l'importance de donner la parole à chacun/-e ont également été salués par une personne qui a ajouté: «Je me trouve dans une appropriation culturelle permanente. Je dois pouvoir parler d'un texte d'une autre culture ou d'une femme, sinon la littérature n'a pas de sens.»

3.2.6 Y a-t-il eu des **RÉACTIONS NÉGATIVES** au sein de votre université à la suite de déclarations politiques ou publiques de vous-même ou de vos collègues?

Neuf des personnes interrogées ont répondu «Non» à cette question ou n'ont pas répondu.

«Lorsque les thèmes deviennent publics et plus vastes, cela devient intéressant, car ce n'est qu'alors qu'une discussion peut vraiment avoir lieu. Mais si l'on s'exprime ensuite individuellement sur le sujet, on sent qu'on devient vulnérable et qu'on ne se sent pas pris au sérieux.»
(jeune chercheur/-se / professionnel/-le du niveau intermédiaire, haute école)

Dans le groupe des **jeunes chercheurs/-ses et/ou du niveau intermédiaire**, une personne fait état de réactions négatives en rapport avec une grève des femmes et la coopération avec la Chine ces dernières années. Une autre personne parle d'un étudiant dont les activités politiques ont été rendues publiques et se demande où se situe la limite entre liberté d'expression et atteinte à la réputation de l'université. Une autre personne explique que lorsqu'on effectue des tâches de représentation au sein de sa propre institution et que l'on parle en son propre nom pour les personnes représentées, on reçoit directement des réactions négatives.

Parmi les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-ses**, une personne fait état de divergences d'opinions sur les mesures contre le Covid et de réactions négatives dues à la forte prise de position des chargés/-es de cours. Une autre personne mentionne que des remarques négatives ont été faites par un/-e chargé/-e de cours à propos d'un séminaire sur la cancel culture. Une autre personne parle d'une demande de prise de position publique de son département sur des thèmes débattus par les médias. Par ailleurs, il y aurait dans les hautes écoles suisses en général, mais aussi dans leur propre département, des déclarations critiques sur le thème de l'accessibilité. Une personne décrit, à l'aide d'un exemple concret, que les opinions politiques des étudiants/-es (p. ex. l'extrémisme de droite) sont rendues publiques et qu'elles peuvent donner lieu, pendant un certain temps, à des débats houleux au sein de la haute école. Mais la même personne affirme également qu'au cours des cinq dernières années, une personne de confiance, un/-e nouveau/-elle médiateur/-rice et un réseau d'offres d'encadrement et de conseil ont été mis en place dans chaque département de la haute école.

Une personne du groupe des **professeurs/-es** évoque les réactions de plus en plus fréquentes des étudiants/-es, qui demandent que l'université soit un lieu de protection contre les choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ce point de vue n'est toutefois pas partagé, car «le rôle de l'université est de veiller à ce que les étudiants/-es soient confrontés à des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord». Une autre personne parle de Daniele Ganser qui, suite à la remise en question des mesures contre le Covid, a perdu son habilitation, rendant ainsi impossible sa carrière académique. Un/-e représentant/-e explique qu'une collègue s'est exprimée sur la Chine et qu'elle a reçu des réactions sur les réseaux sociaux, qui ont finalement conduit à des mesures au niveau institutionnel. Une autre personne décrit que l'on se rend impopulaire auprès du FNS si l'on s'exprime contre la réduction du programme Doc.CH.

3.3 Cancel culture

3.3.1 Selon vous, le phénomène appelé «cancel culture» sur les réseaux sociaux ou dans les médias conventionnels a-t-il des répercussions sur l'environnement de recherche et d'enseignement dans les universités suisses?

Quatre participants/-es ne répondent pas à cette question ou répondent «Non».

«Le problème avec la cancel culture, c'est que nous annulons soudainement l'échange. En tant que haute école, nous devons être plus courageux et prendre des risques, mais nous ne devons en aucun cas interrompre ce dialogue.» (chargé/-e de cours / chercheur/-se, haute école spécialisée)

Une personne du cercle des **jeunes chercheurs/-ses et/ou du niveau intermédiaire** peut imaginer que des personnes ayant une opinion controversée s'abstiendraient de l'exprimer de peur d'être ostracisées. Une autre personne observe l'évolution des étudiants/-es au cours des dernières années et se montre prudente quant à l'application de modèles théoriques au niveau sociopolitique, car cela pourrait susciter de vives réactions. Selon elle, il est important de désescalader au préalable si l'on veut traiter des sujets difficiles de manière scientifique sans déclencher de réactions trop fortes. Une autre personne reconnaît la sensibilité et considère son influence sur certains thèmes comme positive, car elle peut déclencher des changements. Une autre personne encore observe que, d'une part, on ne peut plus discuter de certaines choses en ligne, mais que d'autre part, en tant qu'université, il faut veiller encore plus à ce que tous les thèmes soient discutés et que la diversité soit ainsi garantie.

Les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-es** voient dans la cancel culture à la fois une chance et un risque. Un/-e représentant/-e considère l'influence de la cancel culture sur l'atmosphère de réflexion comme positive, tandis que le recours à l'autocensure est perçu à la fois comme négatif et positif, car il motive à ne pas générer de shitstorm et à aborder sa propre recherche d'une autre manière. Cette ambivalence est également partagée par une autre personne: «C'est un mouvement qui va aujourd'hui trop loin dans certains domaines, mais qui est intéressant parce qu'il nous pousse à nous poser des

questions et à revenir sur certaines réalités qui semblent être acceptées pour nous tous.» Le fait que la cancel culture puisse conduire non seulement à une autocensure mais aussi à une censure externe est également abordé, une personne définissant la cancel culture comme la formulation des personnes les plus réactionnaires de la société, qui n'auraient jamais été dans la science ou les médias avant cela. Ce mouvement est une «tentative de faire taire des recherches, des personnes ou des approches nouvelles et renaissantes».

Parmi les **professeurs/-es**, un/-e représentant/-e évoque le terme «négritude» et, dans ce contexte, l'influence de la discrimination sur l'éducation. Elle n'a pas eu l'impression jusqu'à présent de ne pas avoir pu aborder certains sujets et ajoute que la cancel culture n'a pas un effet de contrainte, mais plutôt un effet de changement de mentalité. Une autre personne rapporte que la cancel culture a eu, d'une part, une influence pour attirer l'attention sur des omissions résiduelles de l'histoire, c'est-à-dire par exemple sur des personnes qui ont été glorifiées, mais dont le système de valeurs ne correspondrait plus à celui d'aujourd'hui. D'autre part, on constate que la mémoire de ces personnages est également détruite et on estime donc que le fait de ne pas lire un texte constitue une interprétation très extrême de la cancel culture. Deux personnes reconnaissent ici aussi l'influence de l'autocensure. Cela se manifeste sous différentes formes, par exemple par le choix plus minutieux des thèmes, car les déclarations - facilement sorties de leur contexte - circulent et peuvent être interprétées négativement. Mais une personne a également noté que la majorité des collègues se retirait et ne s'exprimaient plus en dehors des revues spécialisées, tandis que d'autres collègues disent qu'il faut donc s'exprimer d'autant plus. Et ces deux évolutions semblent se renforcer mutuellement. Un/-e représentant/-e se déclare du côté de la minorité idéologique et en a assez de devoir constamment se justifier. Dans ce contexte, on cite l'exemple de l'écriture inclusive, qui serait imposée par le rectorat de sa propre université au lieu de laisser plus de liberté aux professeurs/-es et collaborateurs/-rices.

3.3.2 Avez-vous connaissance de CAS de «CANCEL CULTURE» DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES en Suisse?

Environ la moitié des participants/-es ne se prononcent pas sur cette question ou répondent par «Non».

«J'ai du mal avec le terme cancel culture parce que je n'ai pas l'impression que cela existe, mais que c'est plutôt une réaction aux changements et une peur.» (jeune chercheur/-se / professionnel/-le du niveau intermédiaire, haute école spécialisée)

Dans la catégorie des **jeunes chercheurs/-ses et/ou des professionnels/-les du niveau intermédiaire**, une personne explique que le terme «cancel culture» a donné lieu à des discussions et que certaines choses n'ont pas eu lieu, en reprenant l'exemple de la collaboration avec la Chine. Une autre personne explique que la cancel culture renforce le problème selon lequel les comportements et les interprétations de données contradictoires ne sont autorisés que dans un cadre théorique. En outre, le point de vue

selon lequel les résultats scientifiques plaideraient contre cette cancel culture constituerait un autre problème. Ce point n'est toutefois pas expliqué de manière approfondie.

Les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-ses** ressentent une certaine ambivalence entre une certaine légitimité et une condamnation de telles actions. Un/-e représentant/-e confirme que des cas sont connus dans les médias et par des collègues dans leur environnement professionnel, mais que les scandales sont plutôt des cas isolés. Une autre personne évoque le cas d'un professeur de l'EPFZ qui a été sanctionné pour avoir adopté une position critique à l'égard des Chinois et qui aurait dû revenir sur ses déclarations. Cette personne estime qu'il est légitime de critiquer de telles positions et ajoute: «Il n'y a pas de limite à la pression morale légitime.» Un/-e autre représentant/-e parle d'un professeur plus âgé, invité à une conférence sur le théâtre, qui a été perçu comme discriminatoire par les étudiants/-es de l'auditoire en raison de sa façon de s'exprimer et de ses exemples d'illustration. Ces derniers/-ères auraient réagi de manière très extrême. Ce type de culture de discussion est considéré comme malsain, car on estime que cette manière négative conduit plutôt à des blocages.

Tous/-tes les **professeurs/-es** ont au moins un événement à raconter. Un/-e représentant/-e parle de collègues dont les étudiants/-es ont refusé de lire des textes qu'ils/elles considéraient comme allant à l'encontre de leur propre système de valeurs et juge cette attitude comme anti-scientifique. Celle-ci est justifiée par le fait que la liberté signifie aussi «être confronté à ce que pensent les autres, les écouter et pouvoir entamer un dialogue». Une autre personne évoque le cas d'un doctorant à qui l'on a demandé de ne plus diffuser les vidéos dans lesquelles il défendait son opinion contre l'écriture inclusive. La même personne évoque un deuxième exemple à Genève, où des étudiants/-es ont interrompu un orateur parce qu'il avait pris une position qui ne leur convenait pas. Le rectorat aurait renoncé à sanctionner ces étudiants/-es, ce que la personne considère comme un très mauvais message, car «quand il s'agit de sanctionner des atteintes à la liberté d'expression, les autorités universitaires ne donnent pas un signal très clair». Un/-e représentant/-e se souvient d'une politicienne UDC de Genève dont l'intervention dans une université avait été prise d'assaut par des groupes gauchistes. Une autre personne parle d'œuvres d'art qui semblaient excessivement sexualisées, mais qui ont été montrées dans le contexte d'un cours d'histoire de l'art. Par la suite, le contexte a été effacé des contenus et les images ont été mises en circulation. Dans le contexte des universités, la responsabilité est perçue au niveau institutionnel, si bien que «lorsqu'il est question de discussions sur le climat, on ne propose pas une plateforme à n'importe quel manager d'Exxon pour qu'il puisse exprimer son point de vue sans aucun filtre». Une autre personne évoque des manifestations publiques qui ont été annulées.

3.3.3 Selon vous, comment les universités doivent-elles traiter **les contenus et les sources** dans lesquels figurent des propos discriminatoires (racistes, misogynes, homophobes, antisémites)?

«Il est nécessaire d'expliquer pourquoi certaines personnes à un certain moment ont cru avoir la légitimité d'exprimer ce qui nous semble aujourd'hui absolument contraire à nos principes.» (professeur/-e, université)

Les **jeunes chercheurs/-ses et/ou les professionnels/-les du niveau intermédiaire** sont majoritairement d'avis que ces sources doivent être conservées et discutées de manière critique. Mais il est également précisé que la citation risque de conférer une légitimité au discours discriminatoire. C'est pourquoi il est important de donner à ces sources une place scientifique et de les déclarer ouvertement. Une telle approche permettrait de prendre en compte différentes perspectives tout en encourageant les discussions avec les étudiants/-es. Une personne indique même que la non-utilisation de ces sources va à l'encontre de la science, mais que ces sources doivent être présentées correctement et accompagnées de prises de position. Une autre personne estime au contraire que l'université doit être un lieu de tolérance et d'échange «et tout ce qui stigmatise violemment les personnes sur la base d'étiquettes n'a pas sa place, car cela fait obstacle à la discussion et à la construction commune».

Les **chargés/-es de cours** et les **chercheurs/-ses** sont également majoritairement favorables à une analyse critique et à une contextualisation des contenus discriminatoires. De plus, un/-e représentant/-e estime qu'il est important de se demander s'il s'agit de sources historiques ou contemporaines mais que, dans les deux cas, il faut en débattre. L'autocensure est jugée contre-productive par une personne, tandis que les avertissements (*trigger warnings*) sont perçus différemment: alors qu'une personne les recommande pour les contenus sensibles, une autre estime qu'ils ne sont pas nécessaires dans les universités, car on se trouve dans un environnement de citoyens/-nnes adultes. En outre, l'histoire serait diluée de manière post-factuelle si l'on n'en parlait plus, et les débats sont nécessaires dans les hautes écoles, mais nécessitent aussi un certain éclaircissement (p. ex. pour les étudiants/-es de première année). Une autre personne considère les programmes de coaching et les formations continues comme une possibilité d'améliorer ce travail d'information et souhaite une plus grande sensibilisation à certains thèmes.

Un/-e représentant/-e des **professeurs/-es** fait remarquer qu'il faut avoir une certaine sensibilité pour comprendre que le langage peut aussi être blessant. Deux personnes sont d'avis qu'il ne faut pas cacher ces contenus, mais qu'il faut plutôt expliquer comment on a pu en arriver à de telles déclarations/opinions, qui sont en contradiction avec les visions actuelles. Une autre personne voit en outre dans cet éclaircissement une condition importante pour comprendre le contexte historique et marquer ainsi une distance. Parmi les personnes interrogées, on trouve également deux positions extrêmes: une personne pense que les universités devraient avoir une politique de tolérance zéro, alors qu'une autre estime que «dans le contexte de l'université, la liberté d'expression doit être presque totale».

3.4 Suggestions et lacunes

À titre personnel, pensez-vous que certains **ASPECTS IMPORTANTS DE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE DANS LES UNIVERSITÉS SUISSES** n'ont pas été abordés aujourd'hui?

«J'ai le sentiment que l'organisation d'une haute école a une très grande influence sur la liberté de la recherche. Les points à mentionner sont les suivants: Comment les conditions d'embauche sont-elles définies? Comment l'argent est-il réparti? Ou comment les équipes de chercheurs/-ses sont-elles organisées? Comme les hautes écoles spécialisées n'ont pas encore une tradition aussi longue que les universités, de grandes différences sont à noter entre les différentes écoles. La direction des départements et la direction des hautes écoles peuvent exercer une très grande influence, ce que je trouve parfois problématique pour la durabilité et la profondeur de la recherche.» (jeune chercheur/-se / professionnel/-le du niveau intermédiaire, haute école spécialisée)

«La manière dont on discute peut varier, elle peut être stimulante de façon positive à stimulante de façon négative. Il peut arriver qu'au lieu de se conforter dans l'échange, on en arrive à une compétition. En dénigrant les recherches des autres. Mais cela varie probablement d'une discipline à l'autre. En économie, il est vraisemblablement plus fréquent qu'on doive jouer des coudes que dans d'autres disciplines. Cela se traduit par le fait que de nombreux articles économiques commencent par discréditer l'autre article. Cette concurrence peut éventuellement avoir un impact négatif sur la liberté académique.» (jeune chercheur/-se / professionnel/-le du niveau intermédiaire, université)

«Je pense qu'il est très important d'examiner ce sujet et de garder un œil sur cette évolution dans les hautes écoles. En ce qui concerne le soutien financier et les fonds de tiers, on considère également qu'il est important de jeter un œil sur les thèmes qui sont représentés et ceux qui ne le sont pas. Le soutien financier et l'attention publique dont bénéficient certains projets de recherche sont considérés comme des points très importants au sein de la liberté académique.» (jeune chercheur/-se / professionnel/-le du niveau intermédiaire, université)

«Les structures hiérarchiques des universités, leur croissance historique et le système de financement font partie de la liberté académique. Ce sont tout simplement des cadres importants pour les thèmes de recherche. Je pense que cela a plus d'influence sur la manière dont j'aborde mes thèmes de recherche et sur la manière dont je les oriente que le discours public.» (chargé/-e de cours / chercheur/-se, université)

«Les questions de savoir comment s'adresser aux personnes peu instruites, mais aussi les thèmes liés à l'académisation (un diplôme de bachelor pour un master) sont abordés ici. En matière d'enseignement, on constate que la recherche a une importance beaucoup plus grande que l'enseignement. Cette vision ne vient pas de l'intérieur de la haute école, mais surtout de l'extérieur. La catégorisation de ce qui est bien et de ce qui est mal, ou de ce qui a de la valeur et de ce qui n'en a pas, ou de savoir si l'on parle le langage académique ou non, peut être restrictif.

Dans notre haute école spécialisée, on se penche sur le thème de l'inclusion et sur ce que signifie l'inclusion. Cette inclusion concerne aussi les personnes atteintes d'un éventuel handicap et, dans tous les thèmes qui sont abordés, ce thème (l'inclusion des personnes atteintes d'un éventuel handicap) est toujours relégué au second plan et nous n'en avons pas parlé aujourd'hui (dans l'entretien). À mon sens, il faudrait accorder une plus grande attention à ce sujet du point de vue de la science/de la recherche. Nous avons constaté que les personnes souffrant d'une certaine limitation (p. ex. le spectre autistique) sont défavorisées dans certains programmes de soutien et que certains défis sont à relever dans le contexte académique, car la norme est toujours prise pour base. Les personnes concernées par le spectre autistique réagissent de manière plus sensible à certaines choses et, en tant que haute école, la sensibilisation à ce sujet est encore insuffisante. Je n'ai mentionné que les personnes neurodivergentes, dont certaines possèdent une très grande intelligence, mais qui, en raison du spectre autistique, rencontrent des problèmes très importants avec les situations sociales, avec les locaux, mais aussi avec les bruits forts. Dans notre haute école spécialisée, nous n'avons pas encore trouvé de solution à ce problème. L'année dernière, nous avons constaté à plusieurs reprises qu'il était difficile pour ces personnes d'étudier ou de faire de la recherche. La suggestion d'attirer l'attention sur ces problèmes a été exprimée par l'université elle-même et peut-être de façon plus marquée que par le passé. Un projet de recherche a été mené au théâtre, où les barrières et les accès ont été traités de manière très précise et où l'on s'est rendu compte que certaines choses étaient très mal gérées dans notre haute école spécialisée, d'où la proposition d'améliorer ces aspects (personnes en fauteuil roulant, personnes malvoyantes) au sein de la haute école. Il est étonnant qu'un projet de recherche se soit avéré nécessaire aujourd'hui pour une mise en œuvre, alors qu'il y a cinq ans, cela ne posait pas vraiment problème.» (chargé/-e de cours / chercheur/-se, haute école spécialisée)

«Je pense qu'il y a des tendances ou des efforts pour redéfinir la liberté académique et déclarer: "Nous sommes pour la liberté académique, mais elle doit être émancipatrice." Je dirais qu'il s'agit en fait d'une contradiction, c'est-à-dire que la liberté académique ne doit pas être limitée d'une manière ou d'une autre en termes de contenu et prédisposée politiquement. La liberté académique doit être comprise de manière formelle. C'est une notion purement formelle, et elle devrait être libre de tout précepte politique, comme l'émancipation. Je suis pour l'émancipation, mais on ne devrait pas simplement appliquer l'émancipation comme idéal politique à la science, et ce n'est justement pas une valeur scientifique pour moi. Il faut une liberté académique formelle pour que la science puisse fonctionner, sinon elle devient dysfonctionnelle. Telle est ma conviction sur la base de ces dix années d'expérience. Il est important que la science fonctionne et qu'elle soit productive.» (chargé/-e de cours / chercheur/-se, université)

«J’ai eu le sentiment qu’il s’agissait davantage du débat sur la liberté académique dans les universités, en dehors du contexte de la lutte culturelle. Si vous me demandiez maintenant ce qui limite le plus la liberté académique – toutes les luttes culturelles ou toute la question du financement, c’est-à-dire tous les projets financés par des tiers –, je dirais effectivement que, dans la pratique, c’est la question du financement qui a probablement plus d’incidence sur la liberté académique que les débats sur la politique culturelle, les luttes culturelles et l’idéologie. Toutes les luttes culturelles sont pour ainsi dire des manœuvres de diversion, alors que le labourage du milieu académique ou de l’Academia a lieu dans le domaine du financement. Un point que nous n’avons pas abordé maintenant, mais qui est en fait encore important, c’est que les discours essentiellement tenus dans le domaine des sciences humaines et culturelles sont actuellement dans l’air du temps, notamment le genre et la race. Il me semble important, notamment à l’université suisse et dans le contexte européen et mondial, de se rendre compte que les discussions ou les discours viennent tous d’Amérique. La compréhension de la manière dont on conceptualise et comprend une notion comme le genre et la race, la manière dont on définit le terme colonial ou postcolonial, sont à l’origine des théories françaises qui ont migré vers l’Amérique, où elles ont été filtrées par les institutions, les pratiques, les préoccupations et les peurs américaines et nous sont revenues. Nous ne pouvons pas simplement reprendre cela sans réfléchir, mais nous devons aussi historiciser, contextualiser et réfléchir aux discours, car sinon nous pratiquons simplement des sciences culturelles ou humaines selon les normes américaines, et paradoxalement, nous pratiquons alors aussi une forme d’impérialisme culturel américain. Si nous nous contentons de reprendre la notion de race telle qu’elle est négociée dans le contexte politique, culturel et social américain, sans se pencher sur d’autres contextes, cela ne fonctionne pas. Le terme a une longue histoire dans le contexte américain, une histoire très spécifique et une histoire légitime qui doit être prise au sérieux, mais ce n’est pas la même histoire que dans d’autres contextes. Si nous nous en tenons à cela et si nous n’historicisons pas, mais si nous reprenons simplement le terme, les concepts, les formes de pensée et les styles de pensée sans y réfléchir, alors nous nous limitons peut-être inconsciemment aussi dans notre liberté académique et nous ne produisons probablement pas non plus une recherche vraiment intéressante. La réflexion sur l’histoire de la méthodologie est importante. Car en tant qu’angliciste, je possède aussi, pour ainsi dire, les connaissances nécessaires pour comprendre ce qui s’est réellement passé lorsque la théorie française est passée à travers un contexte culturel américain et qu’elle nous est revenue.» (chargé/-e de cours / chercheur/-se, université)

«La question centrale du financement ou de la dépendance de la recherche à son financement n’a pas été abordée. C’est seulement lors des demandes de subventions (au FNS) que j’ai été contrarié dans ma pratique de recherche. Nous sommes conscients de l’existence de règles qui sont plus ou moins exprimées, par exemple ce sont des choses qu’on nous dit parfois (si tu veux obtenir ta bourse, tu dois intégrer ça dans ton projet de recherche, nous devons revoir les choses dans ce sens), j’ai trouvé ça relativement contrariant, un peu artificiel même. J’ai parfois ajouté des éléments qui n’étaient pas vraiment nécessaires pour moi, mais qui me permettaient d’obtenir des subventions. Quant à la question du profil de chercheur qu’il faut avoir pour obtenir des subventions: il semble que le FNS ait établi un profil-type de chercheur auquel on peut se fier, laissant les autres à l’écart. Cette condition est difficile à remplir. Si nous nous en éloignons, il peut s’avérer difficile d’obtenir des fonds, ce qui est dommage.» (chargé/-e de cours / chercheur/-se, université)

«Il y avait quelques questions sur la cancel culture, qui est un concept assez flou. Il y a ce que comprennent les médias, les politiques et les scientifiques qui travaillent sur les études culturelles. Ça serait utile de définir le concept avant de poser les questions concernant ce concept afin de s'assurer que tous les interlocuteurs parlent de la même chose. Au début du questionnaire, vous avez posé le cadre en donnant une définition de la liberté académique, peut-être pourrait-on faire de même pour les questions concernant la cancel culture.» (professeur/-e, université)

«Je pense qu'un point intéressant et discutabile reste le fait que les enseignants d'une université ont leurs propres orientations politiques, ils ont leurs propres opinions politiques. Bien entendu, cela ne devrait pas constituer la base de leur recherche scientifique et encore moins de leur enseignement. Mais je pense aussi que cela devrait être mieux géré, car toute personne travaillant dans une université n'est bien sûr qu'un être humain qui a par conséquent le droit d'avoir ses points de vue. Et cela me renvoie à ce que j'ai dit lors du processus de recrutement. Je ne pense pas que vous puissiez attendre des potentiels collaborateurs et collaboratrices d'une université qu'ils n'aient jamais appartenu à un parti politique ou fait du bénévolat, etc., car il convient d'être en mesure de rester proche de vos valeurs, même si vous travaillez dans une université où l'on attend de vous que vous adoptiez les valeurs de tous, y compris celles qui pourraient être en contradiction avec les vôtres. Si cela est fait de manière respectueuse, je pense qu'il ne devrait y avoir aucune répercussion, ni dans le processus de recrutement, ni au niveau de l'évaluation ou de l'institution, empêchant les candidats de s'engager dans des activités politiques. Je sais du moins que cela reste quelque peu difficile en raison des directives très spécifiques et je ne sais donc pas si cela fonctionne comme dans d'autres hautes écoles suisses. Mais je pense qu'il faut absolument continuer à porter un regard critique sur la manière dont cela peut être garanti ou peut-être un peu réformé.» (professeur/-e, université)

«Pour moi, il est simplement important de ne pas poser le savoir de manière absolue, mais de prendre en compte cette épistémologie sociale. Sans quoi nous réduisons notre concept de connaissances. En fin de compte, il n'est pas étanche à la réalité.» (professeur/-e, université)

«Au risque de me répéter, mais: la cancel culture n'est pas un gros problème, mais quelque chose qui est évoqué par l'opinion publique de droite, qui se sent marginalisée et discriminée (p. ex. phénomène Trump, qui s'est mis en scène en tant que victime). Il est important de distinguer la cancel culture comme discours (plus) et comme pratique (moins).» (professeur/-e, université)

4 Synthèse

Nous rassemblons les conclusions de cette étude sous forme de thèse:

La plupart des participants/-es au sondage décrivent la liberté académique comme une narration de la définition et du développement autonomes des programmes de recherche et d'enseignement. Cependant, en Suisse et ailleurs, les conditions de réalisation de cette liberté varient, surtout en fonction du domaine de recherche.

Un pourcentage élevé des personnes interrogées perçoit une moindre légitimité des sciences humaines et sociales au sein du paysage académique, ce que les participants/-es expliquent par diverses raisons. Les auteurs/-es affirment donc que les causes citées (p. ex. l'obscurcissement par la politique et d'autres domaines de recherche, la diminution des budgets et des subventions ainsi que la remise en question de l'utilité) sont liées au fait que les projets de recherche de ces domaines thématiques (à l'exception des sciences économiques) sont moins stimulés par l'économie et moins demandés par l'économie privée que ceux des sciences naturelles, par exemple. Il apparaît que l'accumulation de différents facteurs conduit non seulement à une illégitimité de l'extérieur, mais aussi à une restriction de la liberté académique au sein des sciences humaines et sociales. Dans ce contexte, la reconnaissance des différents domaines scientifiques est également en forte corrélation avec les méthodes de recherche appliquées. En particulier les domaines artistiques utilisent des approches nouvelles et parfois plus complexes (p. ex. dans la rédaction de textes) pour élaborer des résultats de recherche, alors que les sciences naturelles et économiques suivent le plus souvent des pratiques connues et établies, qui peuvent notamment favoriser l'octroi de fonds de recherche. De plus, le public et les politiques sont de plus en plus favorables à la recherche appliquée, axée sur les résultats, car, contrairement à la recherche fondamentale, elle est davantage ancrée dans la pratique et, surtout, dans l'économie.

Bien que les hautes écoles spécialisées reposent sur le principe de l'orientation pratique, ces institutions sont également privées en partie de leur légitimité académique lorsque, par exemple, la collaboration universitaire est exigée pour l'approbation des demandes de recherche. De plus, ce sont les universités elles-mêmes qui bloquent le droit de délivrer des doctorats dans les hautes écoles. Enfin, la personne qui exécute le travail joue également un rôle déterminant dans l'évolution de la liberté académique, qui est surtout influencée par l'âge, le sexe, le parcours académique et la position institutionnelle. Cette thèse est illustrée, d'une part, par le fait que le droit de codécision au sein des

institutions académiques, notamment lors de l'élaboration de directives éthiques, n'est souvent effectif qu'à partir d'un certain niveau hiérarchique. D'autre part, les participants/-es à l'étude affirment que ce n'est pas seulement le sujet de recherche qui détermine si une proposition de projet est acceptée, mais plutôt la personne qui fait la demande et son parcours.

Quelle est l'influence des structures financières sur la liberté académique en Suisse? Il suffit de jeter un œil sur les entretiens pour répondre rapidement à cette question, car les participants/-es soulignent le degré élevé de dépendance des institutions académiques vis-à-vis du financement par des tiers. Mais ce type de financement présuppose encore plus un excellent parcours académique des demandeurs ainsi qu'un degré élevé d'adaptation dans le choix des thèmes, la description du projet et la collaboration avec des universités ou des représentants/-es de l'économie privée. De même, le taux de réussite pour une sélection limitée de thèmes actuels dans les domaines de la numérisation, de la santé (y compris le COVID) et de la durabilité serait plus élevé que pour ceux des sciences humaines et sociales, les chercheurs/-ses des hautes écoles spécialisées (en arts) mettant surtout le doigt sur la difficulté d'accès aux subventions. Dans ce contexte, les participants/-es ont souvent fait part de leurs expériences avec le FNS, qui fixe des critères très stricts pour la procédure de sélection des projets. Cette thèse peut être résumée de manière relativement concise par une déclaration d'un/-e professeur/-e, qui explique que le FNS a établi un profil de chercheur digne de confiance auquel doit répondre une personne requérante pour obtenir des subventions. Les personnes qui correspondraient à ce profil ou qui prépareraient des demandes dans ce sens pour correspondre à ce profil jouiraient finalement de toutes les libertés (académiques) que la loi leur garantit. Mais ce qui est beaucoup plus discutable, c'est la part de cette liberté qui a dû être abandonnée pour répondre à ce profil. Le risque de réduction des fonds publics oblige finalement les chercheurs/-ses à rechercher des financements privés, entraînant la perte de l'indépendance de l'État vis-à-vis de l'économie privée et la restriction de la liberté scientifique. En résumé, même si la question de l'orientation financière n'a pas été abordée concrètement dans les entretiens, il est clairement apparu qu'elle constituait un paramètre d'influence majeur sur la liberté académique, en particulier pour celles et ceux qui, par nature, ne peuvent pas répondre aux exigences des fondations parce que leurs recherches relèvent des sciences humaines et sociales.

Parmi tous/-tes les participants/-es, on observe une présence croissante et un consensus prédominant sur les thèmes des études culturelles, y compris la diversité, le genre et les LGBTQ+. De nombreux/-ses représentants/-es font également état de l'impact de cette présence au niveau institutionnel, que ce soit par la promotion d'études internes, l'élaboration de directives éthiques ou la mise en place de personnes de contact ou de bureaux de l'égalité et de la diversité. Parallèlement, l'ouverture croissante à la diversité d'opinions révèle un recul de la tolérance à l'égard des opinions qui ne correspondent pas à cette nouvelle norme. Certains/-es participants/-es font état d'un affaiblissement de la culture du débat au sein de leur institution, non seulement parce que certains sujets font l'objet d'un consensus, mais aussi parce que l'affirmation de points de vue controversés peut entraîner des réactions négatives, voire des sanctions. À cet égard, une sensibilité accrue est surtout perceptible chez les étudiants/-es, raison pour laquelle certains contenus d'enseignement comportant des aspects discriminatoires devraient être retirés du curriculum ou adaptés en conséquence au préalable. Une grande partie des personnes interrogées n'exclut pas que cette évolution soit également liée à la cancel culture, dont la présence serait plutôt due à des discours (médiatiques) et moins à des cas pratiques. Les effets sont évalués de manière ambivalente, car la cancel culture renforcerait en partie l'insécurité et conduirait à la perception d'une restriction de sa propre liberté d'expression, mais des effets positifs, notamment sur la présence de thèmes culturels et la sensibilisation à ceux-ci, seraient également constatés.

5 Annexe

5.1 Équipe gfs.bern

URS BIERI

Co-directeur et membre du conseil d'administration de gfs.bern, politologue et expert en médias (lic. rer. soc.), Executive MBA FH en management stratégique, chargé de cours à la VMI de l'Université de Fribourg et à la ZHAW Winterthur

✉ urs.bieri@gfsbern.ch

Activités principales:

Monitoring des thèmes et problèmes, analyses de l'image et la réputation, technologies à risques, analyses des suffrages, préparation et suivi des campagnes, analyses de communication intégrées, méthodes qualitatives

Publications dans des livres, recueils, magazines spécialisés, presse quotidienne et sur Internet, publication actuelle: Bieri, U et al. Digitalisierung der Schweizer Demokratie, Technologische Revolution trifft auf traditionelles Meinungsbildungssystem. Vdf 2021.

ANNICK DORIOU

Cheffe de projet junior, politologue

✉ annick.doriot@gfsbern.ch

Activités principales:

Votations, élections, relations internationales, politique de sécurité

ROLAND REY

Collaborateur administratif

✉ roland.rey@gfsbern.ch

Activités principales:

Desktop Publishing, visualisation, administration de projets, administration d'exposé

NICOLE CALAME (PARTENAIRE STRATÉGIQUE POUR LA SUISSE ROMANDE)

Animatrice et psychologue

✉ nicolecalame@me.com

Activités principales:

Groupes de discussion, ateliers et entretiens individuels (animation), études de marché qualitatives, études sociologiques et politiques

gfs.bern ag
Effingerstrasse 14
CH – 3011 Berne
+41 31 311 08 06
info@gfsbern.ch
www.gfsbern.ch

L'institut de recherche gfs.bern est membre de SWISS INSIGHTS et garantit qu'aucun sondage n'est mené avec des intentions de publicité, de vente ou de commande affichées ou dissimulées.

Pour en savoir plus: www.schweizermarktforschung.ch

SWISS INSIGHTS
Institute Member

gfs.bern
Menschen. Meinungen. Märkte.